

Noteer in DRUKLETTERS:

Voornaam: Naam: Klas:

Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TASTE

Teaching Astronomy at Educational Level

(2020-1-IT02-KA201-079528)

AMoSS Testinstrument

POST test Reeks b

Vraag 1

AMoSS IC

In september ziet een waarnemer in Brussel de Zon ondergaan in het westen zoals weergegeven op de figuur. Waar ziet deze waarnemer de Zon één maand later ondergaan?

- a) Meer naar het zuiden
- b) Op dezelfde plaats
- c) Meer naar het noorden
- d) Ik weet het echt niet.

Vraag 2

AMoSS III

In België ervaren we verschillende seizoenen doorheen het jaar. Wat is de belangrijkste oorzaak hiervan?

- a) De afstand van de Aarde tot de Zon verandert doorheen het jaar.
- b) De snelheid van de Aarde op haar baan rond de Zon verandert doorheen het jaar.
- c) Door de schuine stand van de aardas bevindt België zich soms korter en soms verder van de Zon doorheen het jaar.
- d) Door de schuine stand van de aardas verandert de maximumhoogte die de Zon bereikt op een dag doorheen het jaar.
- e) Ik weet het echt niet.

Vraag 3

AMoSS IIA

Op 21 maart ziet een waarnemer in Brussel de ster Regulus in het zuiden hoog boven de horizon zoals weergegeven op de figuur. Waar ziet deze waarnemer Regulus één uur later?

- a) In de buurt van punt a
- b) In de buurt van punt b
- c) In de buurt van punt c
- d) In de buurt van punt d
- e) In hetzelfde punt: de positie van Regulus aan de hemel verandert niet.
- f) Ik weet het echt niet.

De stippellijn beschrijft de beweging van de ster Sheratan op 1 november voor een waarnemer op de Noordpool. Deze lijn noemen we het sterrenspoor van Sheratan.

Hoe ziet een waarnemer op de evenaar het sterrenspoor van Sheratan tijdens dezelfde nacht?

- Volgens de volle lijn a
- Volgens de streeppuntlijn b
- Volgens de streepjeslijn c
- Volgens de stippellijn d: hetzelfde sterrenspoor als op de Noordpool
- Geen van deze lijnen geeft daar het sterrenspoor weer.
- Ik weet het echt niet.

Op de eerste dag van de zomer komt de Zon in Leuven in de richting van het zuiden tot een maximale hoogte van 62 graden. In een andere Europese stad X is de maximale hoogte van de Zon op dezelfde dag 58 graden. Wat kan je hieruit besluiten?

- Leuven ligt 4 breedtegraden zuidelijker dan stad X.
- Leuven ligt 4 breedtegraden noordelijker dan stad X.
- Leuven ligt 4 lengtegraden westelijker dan stad X.
- Leuven ligt 4 lengtegraden oostelijker dan stad X.
- Uit de positie van de Zon kan je geen besluiten trekken over de ligging van stad X.
- Ik weet het echt niet.

Vraag 6

AMoSS IB

Op 21 maart ziet een waarnemer in Brussel de Zon in haar hoogste punt zoals weergegeven op de figuur. Waar ziet deze waarnemer de Zon één maand later in haar hoogste punt?

- a) In de buurt van punt a
- b) In de buurt van punt b
- c) In de buurt van punt c
- d) In de buurt van punt d
- e) In hetzelfde punt als op 21 maart
- f) Ik weet het echt niet.

Vraag 7

AMoSS IIC

In september ziet een waarnemer in Brussel het sterrenbeeld Vissen ondergaan in het westen, zoals weergegeven op de figuur. Waar ziet deze waarnemer het sterrenbeeld Vissen één maand later ondergaan?

- a) Meer naar het zuiden
- b) Op dezelfde plaats
- c) Meer naar het noorden
- d) Ik weet het echt niet.

Vraag 8

AMoSS IE

De stippellijn beschrijft de beweging van de Zon op 1 november voor een waarnemer in Leuven. Deze lijn noemen we de dagboog van de Zon.

Hoe ziet een waarnemer de dagboog van de Zon op dezelfde dag, maar 2000 km ten zuiden van Leuven?

- a) Volgens de volle lijn a
- b) Volgens de streeppuntlijn b
- c) Volgens de stippellijn c: dezelfde dagboog als in Leuven
- d) Volgens de streepjeslijn d
- e) Geen van deze lijnen geeft daar de dagboog weer.
- f) Ik weet het echt niet.

Vraag 9

AMoSS IV

Het sterrenbeeld Tweelingen is in februari in Leuven zichtbaar tijdens de nacht, maar niet in juli. Hoe komt dit?

- a) Het sterrenbeeld Tweelingen komt in de maand juli voor een waarnemer in Leuven niet boven de horizon.
- b) Wanneer het sterrenbeeld Tweelingen in juli voor een waarnemer in Leuven boven de horizon staat, staat ook de Zon boven de horizon.
- c) Het sterrenbeeld Tweelingen is in juli enkel waarneembaar op het zuidelijk halfrond van de aarde.
- d) Doordat de aarde rond haar as draait, zie je in juli andere sterren aan de hemel dan in februari.
- e) Ik weet het echt niet.

Vraag 10

AMoSS IID

Op de eerste nacht van de winter komt de ster Mintaka in Leuven in de richting van het zuiden tot een maximale hoogte van 39 graden. In een andere Europese stad Y is de maximale hoogte van Mintaka tijdens dezelfde nacht 44 graden. Wat kan je hieruit besluiten?

- a) Leuven ligt 5 breedtegraden zuidelijker dan stad Y.
- b) Leuven ligt 5 breedtegraden noordelijker dan stad Y.
- c) Leuven ligt 5 lengtegraden westelijker dan stad Y.
- d) Leuven ligt 5 lengtegraden oostelijker dan stad Y.
- e) Uit de positie van Mintaka kan je geen besluiten trekken over de ligging van stad Y.
- f) Ik weet het echt niet.

Vraag 11

AmoSS IIB

Op 21 maart ziet een waarnemer in Brussel de ster Regulus in haar hoogste punt zoals weergegeven op de figuur. Waar ziet deze waarnemer Regulus één maand later in haar hoogste punt?

- a) In de buurt van punt a
- b) In de buurt van punt b
- c) In de buurt van punt c
- d) In de buurt van punt d
- e) In hetzelfde punt als op 21 maart
- f) Ik weet het echt niet.

Vraag 12

AmoSS IA

Op 21 maart ziet een waarnemer in Brussel de Zon in het zuiden hoog boven de horizon zoals weergegeven op de figuur. Waar ziet deze waarnemer de Zon één uur later?

- a) In de buurt van punt a
- b) In de buurt van punt b
- c) In de buurt van punt c
- d) In de buurt van punt d
- e) In hetzelfde punt: de positie van Zon aan de hemel verandert niet.
- f) Ik weet het echt niet.

